

ШУДГОРЛАНГАН ЕРЛАРГА ИЗМА-ИЗ ИШЛОВ БЕРАДИГАН МАШИНА ТАРКИБИГА КИРУВЧИ ҒАЛТАКМОЛАНИНГ ТУРИНИ ТАНЛАШ БЎЙИЧА ЎТКАЗИЛГАН ТАҚҚОСЛОВ СИНОВЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ

Мамарасулова Манираҳон Турсунбоевна

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
ўқитувчиси(PhD)

Анваров Абдулазиз Фарходжон ўғли

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти 3-босқич
талабаси

Турсунов Мардонбек Абдураззоқ ўғли

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти магистранти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476460>

Аннотация: Мазкур мақолада шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган машина таркибига кирувчи ғалтакмоланинг турини танлаш бўйича ўтказилган таққослов синови натижалари, ерларни экишга тайёрлаш, такрорий экинлар экиш учун ерларга изма-из ишлов бериш келтирилган.

Калит сўзлар: планкали тишли ва прутокли ғалтакмолалар, шудгорлаш, текислагичлар, изма-из ишлов бериш машиналари, понасимон дисклар

Янги шудгорланган ерларни экишга тайёрлаш бутун ҳайдов қатламини зичлаш ҳамда уларнинг юза қисмини текислаш ва майдалашдан иборат бўлиши лозим.

ҚХМЭИда дон ва такрорий экинлар экиш учун шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган машина ишлаб чиқилган [1]. У понасимон ишчи юзали дисклар, текислагич ва ғалтакмоладан иборат. Машина иш жараёнида понасимон дисклар ағдарилган палахсаларни майдалайди ва зичлайди, кейин текислагич шудгор юзасини текислайди. Шундан сўнг тупроққа ғалтакмола таъсир кўрсатиб, шудгор юзасини талаб даражасида зичлайди ва унда майин тупроқ қатламини ҳосил қилиб кетади.

Ушбу мақолада ишлаб чиқилган машина ғалтакмоласининг турини танлаш бўйича ўтказилган таққослов синовлари натижалари келтирилган.

Ишлаб чиқилган машинага ўрнатиладиган ғалтакмоланинг мақбул турини танлаш мақсадида ўтказилган адабиётлар таҳлилидан келиб чиқиб, планкали, тишли ва прутокли ғалтакмолаларнинг таққослов синовлари ўтказилди.

Ишлаб чиқилган ғалтакмоланинг ишчи қисмлари тасвирланган (1-расм).

а **б** **в**
а-прутокли; б-планкали; в-тишли планкали.

1-расм. Ғалтакмолаларнинг ишчи қисмлар

а

б

в

2-расм. Планкали (а), тишли планкали (б) ва прутокли (в) ғалтакмолалар

Таққослов синовларини ўтказиш учун бир хил диаметр ва қамраш кенлигига эга бўлган юқорида таъкидланган ғалтакмолаларни тажриба нусхалари тайёрланди (2-

расм). Ўтказилган дала тажрибаларининг натижалари жадвалда келтирилган. Улар тахлилидан куришиб турибдики, агрегат ҳаракат тезлигини 6,2 км/соатдан 8,3 км/соатга ортиши тупроқ уваланиш

сифатини яхшиланиши, зичлигини камайиши ҳамда ғалтакмолаларнинг тортишга қаршилигини ортишига олиб келган.

Тупроқнинг уваланиш сифати бўйича тишли планкали ғалтакмола юқори кўрсаткичларга эга бўлган. Прутокли ва планкали ғалтакмола кесакларни унга нисбатан бир мунча сифатсиз майдалаган. Натижада прутокли ва планкали ғалтакмолалар билан ишлов берилганда тишли планкали ва планкали ғалтакмолалар билан ишлов берилганда тишли планкали ғалтакмолалар ишлов берилганга нисбатан ўлчами 25 мм дан кичик фракциялар миқдори мос равишда 8,1-8,9 ва 4,2-5,4 фоизга кам, ўлчами 50 мм дан катта бўлган

фракциялар миқдори эса 6,2-7,2 ва 3,4-3,6 фоизга кўп бўлган, тупроқнинг зичлиги ҳар уччала ғалтакмолада деярли бир хил бўлган;

Тензометрия натижалари бўйича тишли планкали ғалтакмола тортишга энг кўп, прутокли ғалтакмола эса энг кам қаршилиқ кўрсатган. Буни уларнинг тупроққа ботиш чуқурликларидаги фарқ билан изоҳлаш мумкин. Тушунарлики тишли планкали ғалтакмола тупроққа чуқурроқ, прутокли ғалтакмола эса саёзроқ ботган.

Кузатувлардан шу нарса маълум бўлдики, планкали ва тишли планкали ғалтакмолалар ўтгандан кейин дала юзида 3-4 см қалинликда тупроқдаги намнинг сақланишини таъминлайдиган майин қатлам ҳосил бўлди, прутокли ғалтакмола ўтгандан кейин бундай қатлам етарли даражада ҳосил бўлмади.

Юқорида келтирилган таҳлиллар асосида хулоса қилиб шуни айтиш лозимки шудгорланган ерларга ишлов берадиган машина таркибида қўллаш учун тишли ғалтакмола тавсия этилади ва кейинги тадқиқотларда унинг параметрлари тадқиқ этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Имомқулов Қ.Б. Янги шудгорланган ерларни экишга тайёрлашда қўлланиладиган машина // Сув ва ресурслардан оқилона фойдаланишнинг экологик жиҳатлари мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами.-Бухоро, 2015.-Б189-190.

2. Имомқулов Қ.Б., Мамарасулова М.Т. Шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган машина таркибига кирувчи ғалтакмоланинг турини танлаш бўйича ўтказилган таққослов синовларининг натижалари // “Сув ва ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш самарадорлигини ошириш” мавзусидаги республика анъанавий илмий-назарий анжуман хабарномаси. – Бухоро, ТИҚХММИ Бухоро филиали, 2019. – Б. 17-19.

3. Имомқулов Қ.Б., Мамарасулова М.Т., Каримов А.А. Исследование угловых колебаний катка машины для обработки вспаханной почвы методом след вслед // V-Международная научно практическая конференция наука и образование в современном мире: вызовы XXI века. Секция 5. Сельскохозяйственные науки. – Казахстан, 2019. – Б. 29-33.

4. Тўхтақўзиев А., Имомқулов Қ.Б., Мамарасулова М.Т. Комбинациялашган машинанинг планкали ғалтакмоласи тупроққа бир текис таъсир кўрсатишини таъминлаш // Инновациялар, техника ва технологияларнинг долзарб муаммолари ва ривожланиши

тенденциялари. Республика миқёсидаги илмий-техник анжумани. – Жиззах, 2020. – Б. 111-114.

